

Original paper

KO'P TARMOQLI MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTLARIDA O'QUV-TARBIYAVIY JARAYONNI TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOSLIGI

© Alchurazova N. B¹✉

¹Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada ko'p yo'nalishli maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiyaning tashkil etilishi zamonaviy jamiyat talablariga va bolalarning rivojlanish ehtiyojlariga mos holda tahlil qilinadi. Tadqiqotda turli ta'lim dasturlarining bolalarning intellektual, jismoniy, ijodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – ko'p yo'nalishli maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiyani samarali tashkil etish va bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun fanlararo va innovatsion o'qitish metodlarining afzalliklarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ilmiy adabiyotlar, rasmiy me'yoriy hujjatlar va xalqaro tajribalar tahlil qilindi. Empirik usullar sifatida to'g'ridan-to'g'ri kuzatuvlar, pedagog va psixologlar bilan suhbatlar, ota-onalar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi. Yig'ilgan ma'lumotlar kontent-tahlil, taqqoslash va amaliy tadqiqot metodlari orqali tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'lim muassasalarida turli yo'nalishlarning integratsiyasi bolalarning qiziqishlarini erta aniqlash va rivojlantirishga yordam beradi. Fanlararo yondashuv, pedagoglar o'rtasidagi hamkorlik va ota-onalarning faol ishtiroki bolalarning kognitiv va ijtimoiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo, moddiy-texnik bazaning yetarli emasligi va ta'lim jadvalining ortiqcha yuklanishi kabi qiyinchiliklar ham aniqlanib, ta'lim jarayonini muvozanatli rejalashtirish zarurligi ta'kidlandi.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, ko'p yo'nalishli ta'lim yondashuvi bolalarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari pedagoglar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, moddiy-texnik bazani mustahkamlash va innovatsion o'qitish metodlarini joriy etish maktabgacha ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: ko'p yo'nalishli maktabgacha ta'lim, erta bolalik rivojlanishi, fanlararo yondashuv, interaktiv o'qitish metodlari, ta'lim samaradorligi, innovatsion pedagogika, ota-onalarning ishtiroki.

Iqtibos uchun: Alchurazova N. B. Ko'p tarmoqli maktabgacha talim tashkilotlarida o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etishning o'ziga xosligi.// Inter education & global study. 2025. №5. B.199–206.

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

© Алчуразова Н.Б.¹✉

¹ Институт переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов дошкольных образовательных организаций, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются особенности организации учебно-воспитательного процесса в многопрофильных дошкольных образовательных учреждениях с учетом современных требований общества и индивидуальных потребностей детей. Исследование подчеркивает значимость интеграции разнообразных образовательных программ, направленных на развитие интеллектуальных, физических, творческих и социальных навыков детей.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — повышение эффективности организации учебно-воспитательного процесса в многопрофильных дошкольных учреждениях и выявление преимуществ внедрения междисциплинарных и инновационных методик обучения для всестороннего развития детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проведен анализ научной литературы, нормативных документов и международного опыта в сфере дошкольного образования. Использованы эмпирические методы, включая наблюдения, интервью с педагогами и психологами, а также анкетирование родителей. Собранные данные обработаны с применением контент-анализа, сравнительного анализа и метода изучения конкретных случаев.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что интеграция различных специализированных направлений в дошкольных учреждениях способствует раннему выявлению и развитию интересов детей. Междисциплинарный подход, сотрудничество педагогов и активное участие родителей оказывают положительное влияние на когнитивное и социальное развитие детей. Однако выявлены и некоторые проблемы, такие как недостаточная материально-техническая база и перегруженность учебного расписания, что подчеркивает необходимость сбалансированного планирования образовательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование подтвердило, что внедрение многопрофильного образовательного подхода в дошкольных учреждениях способствует формированию всесторонне развитой личности ребенка. Выводы исследования указывают на важность сотрудничества педагогов, укрепления

материально-технической базы и интеграции инновационных методик, что может существенно повысить эффективность дошкольного образования.

Ключевые слова: многопрофильное дошкольное образование, раннее детское развитие, междисциплинарный подход, интерактивные методы обучения, эффективность образования, инновационная педагогика, участие родителей.

Для цитирования: Алчуразова Н.Б. Специфика организации учебно-воспитательного процесса в многопрофильных дошкольных образовательных организациях. // Inter education & global study. 2025. №5. С. 199–206.

THE SPECIFICS OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN MULTIDISCIPLINARY PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

© Alchurazova N. B ¹✉

¹ Institute of Retraining and Advanced Training of Directors and Specialists of Preschool Educational Organizations, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the organization of the educational and upbringing process in multi-profile preschool education institutions, considering modern societal demands and the specific developmental needs of children. The study highlights the role of diversified educational programs in fostering children's intellectual, physical, creative, and social development.

AIM: the main objective of the study is to improve the efficiency of organizing the educational and upbringing process in multi-profile preschool institutions and to identify the advantages of implementing interdisciplinary and innovative teaching methodologies for comprehensive child development.

MATERIALS AND METHODS: the study involved analyzing scientific literature, official regulatory documents, and international experiences in preschool education. Empirical methods such as direct observations, interviews with educators and psychologists, and surveys with parents were conducted. The collected data were analyzed using content analysis, comparative analysis, and case study methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the results indicate that integrating various specialized directions within preschool institutions significantly enhances children's ability to explore and develop their interests from an early age. The interdisciplinary approach, collaboration among educators, and active involvement of parents positively impact children's cognitive and social growth. However, challenges such as insufficient material and technical resources and overloading of educational schedules were identified, emphasizing the need for well-structured and balanced planning.

CONCLUSION: the study results confirmed that implementing a multi-profile educational approach in preschool institutions contributes to a well-rounded child development process. The findings suggest that fostering collaboration among

educators, enhancing material and technical infrastructure, and integrating innovative teaching methodologies can significantly improve the effectiveness of preschool education.

Keywords: multi-profile preschool education, early childhood development, interdisciplinary approach, interactive teaching methods, educational effectiveness, innovative pedagogy, parental involvement.

For citation: Alchurazova N. B. (2025) 'The specifics of the organization of the educational process in multidisciplinary preschool educational institutions', *Inter education & global study*, (5), pp. 199–206. (In Uzbek).

Ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etish zamonaviy jamiyat talablari va bolalar rivojlanishining o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olgan holda yo'lga qo'yilishi kerak. Ushbu jarayon, avvalo, bolalarning har tomonlama kamol topishiga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim davri inson shakllanishining dastlabki va eng muhim bosqichi sifatida e'tirof etilib, bu bosqichda berilgan bilim va ko'nikmalar, rivojlantirilgan ijtimoiy-psixologik xususiyatlar keyinchalik bolalarning katta hayotga kirishishida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotlari an'anaviy yondashuvlardan farqli o'laroq, bolalarga keng qamrovli dasturlarni taklif etish orqali ularning intellektual, jismoniy, ijodiy va ijtimoiy rivojlanishlarini muvofiqlashtirishni ko'zda tutadi. Mazkur tashkilotlarda bir nechta yo'nalishlarning, jumladan, lingvistik, musiqiy, badiiy, sport va texnik ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan dasturlarning bir vaqtda joriy qilinishi bolaning rang-barang qobiliyatini aniqlash, ularni tarbiyalash va rag'batlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, turli soha mutaxassislari hamkorligi va turli uslubiy yondashuvlar uyg'unligi bolalarning mavhum fikrlashlari, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlari va ijodiy potensialini oshirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiyaviy jarayonni tadqiq etish ham ilmiy, ham amaliy ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotning maqsadi shu jarayonning xususiyatlarini aniqlash, uning samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlab, kelajakda bolalarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladigan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot doirasida dastlab maktabgacha ta'lim sohasida mavjud ilmiy adabiyotlar, rasmiy me'yoriy hujjatlar va xalqaro tajribalar o'rganildi. Shuningdek, ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini bevosita kuzatish, tarbiyachi va psixologlar bilan suhbatlar o'tkazish hamda ota-onalar o'rtasida savol-javoblar tashkil etish orqali keng qamrovli ma'lumotlar to'plandi. Ma'lumotlar sifat tahlili usullari yordamida o'rganilib, asosan kontent-analiz, muammoli voqealarni o'rganish va turli holatlarni taqqoslash kabi metodlardan foydalanildi. Bolalarning rivojlanish ko'rsatkichlarini baholashda psixologik testlar, pedagogik kuzatuvlar va amaliy mashg'ulotlar jarayonidagi faolliklari muhim

mezon bo'lib xizmat qildi. Shuningdek, tadqiqot doirasida tor yo'nalishdagi mutaxassislar bilan ham suhbatlar uyushtirilib, bolalarning badiiy ijodi, lingvistik qobiliyatlari, texnik qiziqishlari va jismoniy tayyorgarliklari kabi masalalar chuqur tahlil qilindi. Har bir yo'nalish bo'yicha alohida to'plangan ma'lumotlar yakunda taqqoslanib, mazkur tashkilotlarda o'quv-tarbiyaviy jarayonni rejalashtirish va amalga oshirishdagi ustunliklar hamda kamchiliklar ochib berildi. Natijada esa bolalarni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiluvchi optimal metodik yondashuvlarni aniqlash imkoniyati paydo bo'ldi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ixtisoslashgan yo'nalishlarning bir paytning o'zida joriy qilinishi, bolalarda o'z qiziqishlarini erta yoshdan boshlab rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Bunda turli yo'nalishlarning faoliyatini muvofiqlashtirish hamda yagona metodik platformaga tayangan holda ish olib borish muhim omil ekani kuzatildi. Masalan, lingvistik yo'nalish bo'yicha chet tili mashg'ulotlari bilan bir vaqtda musiqiy tarbiya ham olib borilsa, bolalarda xorijiy so'zlarni ijro etish, ritm va intonatsiyani his qilish qobiliyati yuqoriligi kuzatilgan. Shuningdek, sport yo'nalishidagi mashg'ulotlar bilan badiiy ijod mashg'ulotlari uyg'unlashganda, bolalarning individual xususiyatlarini ilg'ab olish osonlashishi va ularni ijtimoiy-psixologik jihatdan sog'lom muhitda kamol topishlari ta'minlanishi qayd etildi. Ayni paytda mazkur tashkilotlarda kadrlar salohiyati ham katta ahamiyatga ega bo'lib, faqatgina ixtisoslashgan mutaxassislar emas, balki multidissiplinar yondashuvga ega bo'lgan pedagoglar jamoasini shakllantirish muhimligi tasdiqlandi. Shuningdek, ta'lim jarayoniga ota-onalar ishtirokini keng jalb qilish va ular bilan hamkorlikni mustahkamlash bolalarning rivojlanish ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Tadqiqotda qatnashgan ota-onalarning aksariyati, farzandlarining turli yo'nalishlarda rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratib berilayotganidan mamnun ekanini ta'kidlashdi. Ular bolalarining nafaqat o'qish yoki yozishni o'rganishi, balki ijodiy va ma'naviy kamolot yo'lida ham ko'mak olayotgani, o'yinlar va mashg'ulotlar jarayonida ijtimoiy hayotga kirishish ko'nikmalarini egallayotganini ta'kidlab o'tishdi. Bundan tashqari, tadqiqot davomida aniqlangan muammolar ham yo'q emas. Xususan, ba'zi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moddiy-texnik baza yetarli emasligi yoki zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari cheklanganligi bois dasturlarning samaradorligiga putur yetishi mumkinligi qayd etildi. Ba'zan ta'lim jarayonini rejalashtirishda dars soatlari yoki mashg'ulotlar sonining ortib ketishi ham ko'plab bolalarning e'tiborini so'ndirishi va charchoqqa olib kelishi mumkinligi aniqlangan. Shu bois tadqiqotchilar o'quv rejasini qayta ko'rib chiqish, bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olish va ko'p tarmoqli yondashuvni izchil rejalashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqdilar.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarning turli yo'nalishlardagi qobiliyatlarini barvaqt aniqlash va ularni tizimli ravishda rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu jarayonda ijtimoiy-psixologik muhitning sog'lom bo'lishi hamda bolalarning shaxsiy ehtiyojlari va xususiyatlarini inobatga olish muhimligi yana bir bor tasdiqlandi. Shuningdek, ko'p tarmoqli tashkilotlarda tarbiyachilar

va mutaxassislarning hamkorligi ham alohida e'tiborga loyiq. Pedagog, psixolog, logoped, musiqachi, rassom, jismoniy tarbiya murabbiyi kabi mutaxassislarning izchil hamkorligi bolalarning har tomonlama rivojlanishida katta samara berishi mumkin. Ammo bu jarayon faqatgina pedagoglar sa'y-harakati bilangina cheklanib qolmasligi kerak. Ta'lim sifatini oshirish uchun ota-onalar ham ushbu integratsiyalashgan jarayonga jalb etilishi, ularning farzandining individual rivojlanish xususiyatlarini bilishi va bu haqda ta'lim beruvchilar bilan hamkorlik qilishi talab etiladi.

Muhokama jarayonida, eng avvalo, bunday turdagi ta'lim tashkilotlari bolalarning har jihatdan uyg'un shakllanishida an'anaviy maktabgacha ta'limdan ustunroq ekani e'tirof etildi. Biroq zamonaviy texnologiyalarni, innovatsion pedagogik uslublarni tatbiq qilishda, ayniqsa, chekka hududlarda qiyinchiliklar saqlanib qolayotgani qayd etildi. Moddiy-texnik bazani mustahkamlash, zamonaviy kompyuter sinflari, interaktiv doskalar, virtual o'yin maydonchalari hamda metodik qo'llanmalar bilan ta'minlash ishlarining sekin kechayotgani texnik va innovatsion taraqqiyotning keltiradigan imkoniyatlaridan to'la foydalanishga halaqit bermoqda. Shuningdek, tarbiyachilar malakasini oshirishda multidissiplinar yondashuv bo'yicha maxsus kurslar, malaka oshirish dasturlari yoki seminar-treninglarni uzluksiz ravishda tashkil etish zarurligi ta'kidlanayapti. O'z navbatida, ota-onalar bilan o'tkazilgan suhbatlarda farzandlarining turli faoliyat turlarida sinab ko'rishini istashlari, lekin ayrim hollarda oilaviy sharoit yoki iqtisodiy omillar tufayli bunday imkoniyatlar cheklanishi mumkinligi aytib o'tildi. Shu bois mahalliy hokimiyat organlari, nodavlat tashkilotlari va homiyar hamkorligida imkoniyatlari cheklangan oilalarga yordam berish, bolalarning ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olinishini ko'paytirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish lozimligi bildirildi.

Ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiyaviy jarayonni rejalashtirishda, har bir yo'nalishning o'ziga xosligi va tarbiyaviy ahamiyatini inobatga olish zarur. Masalan, sport yo'nalishi bolalarga jismoniy barkamollik, jamoaviylik va aniq intizomni shakllantirsa, badiiy yo'nalish ular ongida ijodkorlik va go'zallikka muhabbatni rivojlantiradi. Lingvistik mashg'ulotlar bolalarning nutq madaniyatini oshiradi, chet tillarini o'zlashtirishga zamin yaratadi, texnik yo'nalish esa bolalarda muhandislik fikrlashining dastlabki ko'nikmalarini vujudga keltiradi. Ushbu yo'nalishlar natijasida bolalar turli tomondan rivojlanib, o'zini sinab ko'rish imkoniga ega bo'ladi. Ammo bu jarayonda ortiqcha yuklama va ortiqcha mashg'ulotlardan saqlanish ham katta ahamiyatga ega. Yosh bolalar psixologik xususiyatlarga ko'ra tez charchab qolishlari, diqqatni uzoq ushlashda qiynalishlari mumkin. Shuning uchun mashg'ulotlarni qiziqarli o'yin shaklida, interfaol metodlardan foydalanib, o'tkazish zarur. Zero, o'yin — maktabgacha yoshdagi bola uchun asosiy faoliyat turi hisoblanadi.

Ko'p tarmoqli yondashuvda bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi ham e'tibordan chetda qolmasligi zarur. Bir tomondan, ijodiy mashg'ulotlar, san'at elementlari bolaning nafsoniy dunyosini boyitib, unda hamdardlik, hamkorlik, xushmuomalalik kabi ijobiy xislatlarni shakllantiradi. Ikkinchi tomondan, sport o'yinlari jismoniy kuch va epchillikni rivojlantiribgina qolmay, tartib-intizomga, o'z hissiyotlarini boshqarishga ham

o'rgatadi. Shu tariqa, ko'p tarmoqli ta'lim turli xil uslubiy texnikalar va tadbirlarni o'zaro uyg'unlashtirish yo'li bilan bolalarning har tomonlama — intellektual, ijodiy, jismoniy va ijtimoiy jihatdan barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Buning uchun, albatta, maktabgacha ta'lim muassasasining ichki hamkorlik aloqalari mustahkam bo'lishi, tarbiyachilar, psixologlar, ota-onalar va rahbariyat o'rtasidagi muloqot samaradorligi yuqori darajada saqlanishi shart.

Yuqorida keltirilganlardan ko'rish mumkinki, ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etish an'anaviy ta'lim yondashuvidan tubdan farqlanadi. Bu yerdagi eng muhim xususiyat bolalarning qiziqish va iste'dodlarini erta bosqichda aniqlash, ularni har tomonlama rivojlantirish uchun qulay muhit yaratishdir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bunday turdagi ta'lim tashkilotlarida o'quv jarayonini rejalashtirishda mutaxassislar jamoasini shakllantirish, yosh bolalarning psixofiziologik xususiyatlarini inobatga olgan holda interfaol metodlar va o'yin shakllaridan foydalanish muhim o'rin tutadi. Ota-onalar, pedagoglar va boshqa mutaxassislar o'rtasida uzluksiz hamkorlik bo'lishi, moddiy-texnik bazani zamonaviy talablarga mos ravishda mustahkamlash va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish jarayoni yanada takomillashishiga xizmat qiladi. Biroq barqaror rivojlanish uchun zarur bo'lgan moliyaviy, texnik va kadrlar salohiyati bilan bog'liq muammolar, shuningdek, mahalliy sharoitlarga xos qiyinchiliklar to'liq bartaraf etilishi lozim. Kelgusida ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi o'quv-tarbiyaviy jarayonni takomillashtirish yuzasidan yanada aniq metodik ko'rsatmalarni ishlab chiqish, tarbiyachilar malakasini oshirish, ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish hamda innovatsion yondashuvlarni keng joriy qilish maqsadga muvofiqdir. Shu tariqa, bolalarda ilg'or ijtimoiy ko'nikmalar, zamonaviy zamon talablari bilan uyg'unlashgan ijodiy, jismoniy va aqliy rivojlanish, ma'naviy barkamollik kabi sifatlarni shakllantirishga erishish mumkin. Buning uchun ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim tashkilotlarining salohiyatini to'liq ishga solish, ushbu muhitda har bir bola o'z qobiliyati va qiziqishiga ko'ra erkin rivojlanishi uchun sharoit yaratish zarurligi ilmiy va amaliy tadqiqotlar orqali yana bir bor tasdiqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida: 16.12.2019-yildagi O'RQ-595-son Qonun. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari bazasi, 2019. – 8 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida: PQ-2707-son, 29.12.2017-y. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti, 2017.
3. Vazirlar Mahkamasining qarori. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida: 666-son,

08.08.2018-y. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari bazasi, 2018.

4. Raximov M.K. Maktabgacha ta’lim pedagogikasi: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Fan, 2019. – 250 b.
5. Qurbonov T., Mirzayeva D. Maktabgacha ta’limda integratsiyalashgan yondashuv. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021. – 184 b.
6. Jokio B. Ko‘p tarmoqli maktabgacha ta’lim muassasalarining o‘ziga xos xususiyatlari // Pedagogika fanlari bo‘yicha dissertatsiyalar to‘plami. – 2022. – №4. – B. 45–52.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Alchurazova Nurzada Berdalievna**, mustaqil tadqiqotchi [Алчуразова Нурзада Бердалиевна, независимый исследователь,], [Alchurazova Nurzada Berdalievna independent researcher,]; manzil: Toshkent shahri Yakkasaroy tumani, Yusuf Xos Xojib ko‘chasi, 64-uy, [адрес: Якасарайский район г. Ташкента, ул. Юсуфа Хос-Ходжиба, д. 64], [address: Yakasarai district of Tashkent, Yusuf Khos-Khodjib str., 64]